

СТАТУС И УВАЖЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Ниёзова М.У.

Ассистент, ДДХБСТ Кафедра банковского дела

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17836419>

Статус и положение женщины в обществе во все времена являлись одной из важнейших социальных проблем, привлекавшей внимание людей знаний, культуры и литературы. Каждый выражал своё мнение в соответствии со своим видением и восприятием. В этой связи известный поэт и Герой Таджикистана Мирзо Турсунзаде, следуя подобной народной мудрости, создал такие строки:

*Если бы женщина не была огнём — мы остались бы сырыми,
Недозрелым оставалось бы в чаше наше вино.
Если бы женщина не дарила нам долголетие,
Мы остались бы без титула, без рода и без имени.*

Женщина не только проявляет в себе благородные и достойные восхищения качества, но и является создательницей и хранительницей великих произведений народной культуры.

В мировой литературе создано очень много ярких образов смелых, мужественных, красивых и благородных женщин. На протяжении более чем тысячелетней истории представители таджикско-персидской литературы внесли заметный вклад в формирование женского образа в мировой литературе. Опираясь на своё мировоззрение и отношение к различным историческим эпохам, они изображали духовное богатство, национальный характер и нравственный облик восточных женщин в любовно-лирических, героических и эпических произведениях.

Классики персидско-таджикской литературы считали женщину одним из важных факторов духовного развития человека, источником вдохновения поэтов, причиной расцвета высокого художественного вкуса и поэтического таланта. Хаким Фирдоуси в «Шахнаме» ставит роль женщин наравне с другими персонажами произведения, и даже во многих случаях считает их превосходящими мужчин по уму и рассудительности. Когда поэт говорит о человеке и судьбу женщины ставит в основу художественного изображения, центром его внимания становится именно женщина.

Поэт ясно и точно выражает лучшие народные традиции, создавая образы женщин и матерей. На протяжении многих лет он плодотворно продолжал добрые традиции предков в создании женского образа-матери, делая его всесторонним и совершенным. В образе мифологической героини Фаронак проявляется, что она, ради сохранения и продолжения своего рода, перенесла множество страданий, и, несмотря на угрозы и опасности, посвятила всю свою жизнь защите и воспитанию ребёнка.

Образ женщины ярко отражён и в фольклоре народов мира. В преданиях и мифах иранистических народов женский образ изображён со всей своей привлекательностью, а её положение в жизни показано значительным и содержательным. Необходимость

существования женщины в человеческой жизни и её важная роль в эпико-лирических произведениях каждого народа прослеживаются уже с начала их формирования, что также видно в поэзии и прозе иранистических народов.

По известным историческим и литературным источникам, первой причиной появления поэзии среди народов иранистической группы была именно женщина, а первым сказителем персидских стихов считают Бахрома Гура. Причиной этому было то, что он имел возлюбленную по имени Дилором Чанги.

Особое внимание к женщине, вера в её знания, способности, талант, её статус и уважение к ней — всё это находит отражение и в посланиях Президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, и в современной жизни, что подтверждается следующими словами:

«Мы в период независимости постепенно повышали статус женщин в обществе и создали для них благоприятные условия для деятельности. Сегодня таджикские женщины и девушки ради развития всех сфер жизни общества и государства, в том числе в рядах Вооружённых сил и правоохранительных органов, честно служат родине.

Сегодня в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования, включая зарубежные страны, обучаются тысячи наших талантливых девушек. Из 41 232 таджикских студентов, обучающихся за рубежом, более 11 тысяч — девушки. Только за последние десять лет 11 тысяч девушек окончили высшие учебные заведения по президентской квоте. Из 3300 молодых людей, которые в текущем году через Центр международных программ при Министерстве образования и науки отправились за границу на обучение, 30 процентов — девушки. В целом за время независимости более 256 тысяч девушек окончили высшие учебные заведения и получили высшее образование.

Сегодня наши женщины, наряду с работой в системе государственной службы, создают производственные и сервисные предприятия и становятся успешными предпринимателями, заслуживая уважение и авторитет. В годы независимости значительное число талантливых и высококвалифицированных женщин было привлечено к государственной службе и управлению, и этот процесс будет продолжаться.

Роль женщин в обеспечении мира и стабильности, сохранении национальных и культурных ценностей, воспитании у детей чувства патриотизма, национальной гордости, гуманизма и ответственности, а также в предупреждении негативных социальных явлений является чрезвычайно важной. Мы с вами должны проявлять заботу и доброту к своим матерям, сёстрам и дочерям не только в День матери — 8 марта, но всегда и везде. Уверен, что наши достойные женщины и матери и впредь внесут значимый вклад в соблюдение законов Республики Таджикистан «О регулировании традиций и торжеств», «Об ответственности родителей за обучение и воспитание детей», в подготовку детей к самостоятельной жизни, развитие народных ремёсел и улучшение жизни каждой семьи страны.

В годы государственной независимости Республики Таджикистан по инициативе и просветительской политике Лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, для повышения статуса женщины в обществе и привлечения её к государственной деятельности были приняты многочисленные нормативно-правовые акты, благодаря которым за сравнительно короткий исторический период таджикские женщины достигли значительных успехов во всех сферах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Э. Рахмон. «Служение матерей человечеству безгранично». Речь Президента Республики Таджикистан на встрече с женщинами страны // *Минбари халқ*.
2. Послание Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона «Об основных направлениях внутренней и внешней политики республики» // <http://www.president.tj/node/27417>.
3. Рахмон Э. «Жизнь берёт начало от матери» // *Ҳақиқати Суғд*. — №114. — 2021.
4. Роль женщин в укреплении государственной независимости. <https://parlament.tj/news/770-na-shi-zanonu-bonuvon-dar-ta-kimi-isti-loliyati-davlat->